

Sexuelle Orientierung, Geschlecht und Schule

Die SOGUS-Studie macht deutlich, wie wichtig ein unterstützendes Umfeld und die Integration geschlechtlicher und sexueller Vielfalt im Unterricht für LGBTQ+-Jugendliche ist.

Text: Dr. Christa Kappler

In jeder Schweizer Schulklasse sitzen durchschnittlich ein bis zwei LGBTQ+-Kinder und -Jugendliche. Diese Abkürzung steht für lesbisch, schwul, bisexuell, trans, queer und weitere Geschlechtszugehörigkeiten. Je nach Alter verorten sich 10 % bis 15 % der befragten Jugendlichen als lesbisch, schwul oder bisexuell (Bode & Heßling, 2015; Haversath et al., 2017). In einer Schweizer Studie gaben sogar 26 % der rund 4000 befragten Schüler:innen eine nicht-heterosexuelle Orientierung an (Ribeaud & Loher, 2022). Weitere Umfragen mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der Schweiz zeigen, dass sich 0,4 % bis 1,6 % der Teilnehmenden als trans oder nicht-binär bezeichnen (ebd.; Barrense-Dias et al., 2018).

Inneres und äusseres Coming-out

In den letzten Jahren hat die Sichtbarkeit von sowie die Akzeptanz gegenüber geschlechtlicher und sexueller Vielfalt in der Gesellschaft zugenommen. Dennoch gibt es deutliche Anzeichen dafür, dass Menschen ausserhalb der Norm von Heterosexualität und Cis-Geschlecht-

lichkeit (als Gegenstück zu trans) noch immer als gesellschaftlich abweichend positioniert werden (Oldemeier, 2017a). Hinweise darauf liefern steigende Meldungen von LGBTQ+-feindlichen Angriffen und Diskriminierungen (LGBTIQ Helpline, 2023).

In der Schule als Lern- und Lebensraum von Kindern und Jugendlichen kommt der Thematik eine besondere Bedeutung zu. Neben den sonstigen alterstypischen Entwicklungsaufgaben stehen LGBTQ+-Kinder und -Jugendliche vor zusätzlichen Herausforderungen: Sie müssen sich im Prozess des inneren Coming-outs ihrer eigenen sexuellen Orientierung und/oder geschlechtlichen Identität bewusst werden und bei Wunsch nach Offenheit ein äusseres Coming-out vollziehen (Gaupp & Krell, 2020). Die Auseinandersetzung mit der eigenen geschlechtlichen Zugehörigkeit beginnt oft schon während der Kindheit, in Bezug auf die sexuelle Orientierung überwiegend mit dem Einsetzen der Pubertät. Beide Prozesse werden nicht selten als belastend erlebt (Krell & Oldemeier, 2018; Oldemeier, 2017b).

Sensibilität und Infrastruktur

Der Schulkontext spielt im Alltag queerer Kinder und Jugendlicher eine wesentliche und gleichzeitig komplexe Rolle, da sie sich diesem kaum entziehen können (Meyers, Reiners & Samuel, 2019). Ein unterstützendes pädagogisches Umfeld ist entscheidend für das Wohlbefinden von LGBTQ+-Kindern und -Jugendlichen. Im Projekt «SOGUS – Sexuelle Orientierung, Geschlecht und Schule» – einer Kooperation der PH Zürich, der PHBern und der Universität Bern – sind wir diesem Thema nachgegangen (ausführlicher Bericht: Ott et al., 2024). Insgesamt 569 queere Jugendliche aus der Deutschschweiz im Alter von 14 bis 19 Jahren füllten im Herbst 2022 einen Online-Fragebogen zu ihren Erfahrungen und ihrem Wohlbefinden in der Schule aus.

Über die Hälfte (58,4 %) der teilnehmenden Schüler:innen fühlen sich aufgrund ihrer sexuellen und/oder geschlechtlichen Zugehörigkeit in der Schule unwohl oder nicht sicher. Vor allem vergeschlechtlichte Bereiche wie Umkleieräume, Toiletten und der Sportunterricht

werden als Orte des Unwohlseins genannt, insbesondere von trans und nicht-binären Jugendlichen. Auch bei den offenen Antworten betonen viele das Fehlen einer trans- und nichtbinär-sensiblen Infrastruktur. Schwule Cis-Schüler berichten ebenfalls von hohem Unwohlsein, was mit dem verbreiteten homofeindlichen Sprachgebrauch in Verbindung stehen könnte.

Verbale Abwertung

Queerfeindliche Bemerkungen sind in den Schulen offenbar weit verbreitet. Besonders häufig wird der Begriff «schwul» als Schimpfwort verwendet. Diese Verwendung wirkt sich, unabhängig davon, ob sie diskriminierend gemeint ist oder nicht, nachweislich negativ auf die Einstellungen der Zuhörenden gegenüber schwulen Personen aus (Nicolas & Skinner, 2012). Zwischen 40 % und 60 % der befragten LGBTQ+-Schüler:innen berichten von direkten verbalen Belästigungen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Geschlechtsidentität oder ihres Geschlechtsausdrucks. Insbesondere trans und nichtbinäre Jugendliche sind von solchen diskriminierenden Bemerkungen betroffen. Abwertende Kommunikation findet neben direkten Beleidigungen auch latent statt, beispielsweise in Form von Witzen oder Gerüchten. Körperliche Angriffe sind zum Glück deutlich weniger verbreitet. Am ehesten erleben Jugendliche Gewalt wegen ihres Geschlechtsausdrucks oder ihrer sexuellen Orientierung.

Schweigen aus Angst

Nur ein Bruchteil der Befragten (6,2 %) gibt an, erlebte Belästigungen und Übergriffe meistens oder immer dem Schulpersonal zu melden. Als Gründe erwähnen sie vor allem Angst und das Gefühl, «es bringt sowieso nichts». Dies spiegelt sich auch darin wider, dass mehr als die Hälfte der Teilnehmenden angibt, das Schulpersonal würde bei queerfeindlichen Bemerkungen und abwertenden Aussagen zum Geschlechtsausdruck nicht intervenieren. Solche Interventionen sind jedoch wichtig, da queerfeindliche Handlungen die psychische Gesundheit von LGBTQ+-Jugendlichen nachweislich negativ beeinflussen (Toomey et al., 2010). Zudem zeigen Studien, dass eine Intervention der Lehrperson bei Diskriminierung mit positiveren Einstellungen der Mitschüler:innen gegenüber der LGBTQ+-Thematik einhergeht (Klocke, 2012).

Mangelnde Sichtbarkeit

Für eine queerfreundliche Schule ist die Thematisierung und damit Normalisierung von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt im Unterricht ein wichtiger Baustein, da dies nachweislich zu einer positiveren Einstellung aller Schüler:innen führt (Klocke, 2012). In der SOGUS-Studie gaben 24,9 % der Teilnehmenden an, dass einige oder viele ihrer Schulbücher und Unterrichtsmaterialien queere Themen enthalten. Im Sexualkundeunterricht wurden sexuelle Orientierungen bei 43,2 % und verschiedene Ge-

schlechtsidentitäten bei 30,9 % der Befragten thematisiert. Dies spiegelt sich auch in den offenen Antworten der LGBTQ+-Jugendlichen wider: Sie nehmen die LGBTQ+-Themen im Schulunterricht als wenig bis nicht existent wahr und erwähnen fehlendes Wissen der Lehrpersonen.

Positive soziale Beziehungen zu Peers und Schulpersonal sind weitere wichtige Ressourcen für LGBTQ+-Schüler:innen (Johns et al., 2018; Kosciw et al., 2013). In der SOGUS-Studie gaben zwei Drittel der Befragten an, mindestens eine Person des Schulpersonals als unterstützend für LGBTQ+-Schüler:innen wahrzunehmen. 61,0 % schätzen ihre Mitschüler:innen als eher oder sehr akzeptierend gegenüber LGBTQ+-Personen ein.

Mit Blick auf schulische Strukturen und Praktiken berichtet gut die Hälfte (46,0 %), dass ihre Schule Richtlinien gegen Mobbing hat. In diesen werden vereinzelt (9,3 %) die sexuelle Orientierung, noch seltener (4,8 %) die Geschlechtsidentität und/oder der Geschlechtsausdruck explizit benannt. Solche Richtlinien könnten eine grosse Ressource darstellen, denn laut einer US-amerikanischen Studie stehen sie in Zusammenhang mit einer geringeren Suizidalität von LGBTQ+-Schüler:innen (Hatzenbuehler & Keyes, 2013).

Erfreulicherweise fühlen sich viele LGBTQ+-Jugendliche in der Schule generell wohl: Rund ein Drittel der Befragten (34,8 %) gibt an, sich aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität oder ihres Geschlechtsausdrucks nicht unwohl zu fühlen. Sechs von zehn Befragten berichten, dass ihre Mitschüler:innen LGBTQ+-Personen überwiegend bis stark akzeptieren. Zudem fühlen sich sieben von zehn Schüler:innen eher oder sehr wohl dabei, LGBTQ+-Themen im Unterricht anzusprechen.

Abwertende Kommunikation findet neben direkten Beleidigungen auch latent statt.

Verantwortung und Chance

Die Ergebnisse aus der SOGUS-Studie verdeutlichen, dass der Schule eine grosse Bedeutung für das Wohlbefinden von LGBTQ+-Kindern und -Jugendlichen zukommt. Die LGBTQ+-Zugehörigkeit kann sich auf vielfältige Weise – individuell wie strukturell – auf den Lebensverlauf auswirken. Weitere Diskriminierungserfahrungen, etwa aufgrund der sozialen Herkunft oder «Race», können dabei mit LGBTQ+-bezogener Diskriminierung interagieren, sie überlagern oder verstärken. Als Lern- und Lebensraum stellt die Schule eine wichtige Ressource für Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen dar. Durch einen umsichtigen und reflektierten Umgang mit der LGBTQ+-Thematik hat sie das Potenzial, viel zur gesunden Entwicklung der Schüler:innen beizutragen.

Dr. Christa Kappler

Als Advanced Researcher an der Pädagogischen Hochschule Zürich forscht sie hauptsächlich zum Thema Geschlecht im schulischen Kontext.

>>> Literatur & <<<

